

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№2

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 fevral

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 112 sahifa.
2026-yil, fevral

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR BANKLARIDA RISK-MENEJMENTNING TASHKILYI MODELLARI.....	26
Madaminov Bekzod Allayarovich	
“HUDUDGAZTA‘MINOT” AJ DA AMALGA OSHIRILGAN LOYIHALAR SAMARASI	32
Shukurillaev Jahongir Botir o‘g‘li	
HARBIY XIZMATCHI AYOLLARNING MAXSUS KIYIM SIFATIGA QO‘YILADIGAN DASTLABKI TALABLARNI SHAKLLANTIRISH	37
Abduraxmanova N.D., Mirtolipova N.X., Nasirullayeva G.S.	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У ДЕТЕЙ	42
Закирова Бахора Исламовна, Каримов Достон Рустам угли	
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИСКАЛЬНЫХ И КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКИ ВЫСОКОЛИКВИДНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	48
Бекзод Умматов	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	55
Вахидов Азизжон Саиджонович	
SUG‘URTA FAOLIYATIDAGI MOLIYAVIY RISKLAR: BAHOLASH VA MINIMALLASHTIRISH STRATEGIYALARI	58
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
“ANDIJONDONMAHSULOT” AJ MISOLIDA XARAJATLARNING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBİ: AMALIY TAHLIL VA TAKOMILLASHTIRISH TAVSIYALARI	62
Xayitboyeva Laylo Oybekovna	
XORIJYIY MAMLAKATLARNING NORASMIY IQTISODIYOT DARAJASINI PASAYTIRISHDAGI TAJRIBASI	66
Alimardonov G‘ayratjon Nuraliyevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA BARQARORLIK HISOBOTLARI AUDITINI SHAKLLANTIRISH	72
Xolikov Ravshan Anvar o‘g‘li	
PUL - KREDIT SIYOSATINING TRANSMISSION MEXANIZMINI RIVOJLANTIRISH	76
Obidova Zilola Ikromjon qizi	
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA UCHRAYDIGAN GESTOZLI KATARAL GINGIVITNI KOMPLEKS DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH	81
Nomurodova Farangiz Lazizovna	
AGRAR KORXONALARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA INVESTITSIYA MEXANIZMLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	87
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	
YOSHLAR TADBIRKORLIGI VA KICHIK BIZNES IQTISODIYOTINI TA‘MINLASHDA INFRATUZILMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	92
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINING MAZMUNI VA TAMOYILLARI	96
Mavrulov Ravshan Nematjonovich	

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТАХ.....	101
Носирова Гулираъно Абдулазиз кизи	
DAVLAT BUDJETI JARAYONIDA MONITORING VA MOLIYAVIY NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	107
Yax'ayeva Dilfuza Bagdatovna	

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТАХ

Носирова Гулираъно Абдулазиз кизи

доцент., PhD кафедры “Финансы” Банковской
Финансовой Академии Республики Узбекистан
g.nosirova2020@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается управление информационными коммуникациями в проектах как один из ключевых факторов их успешной реализации. В условиях роста сложности проектов, неопределённости и вовлечения большого числа заинтересованных сторон эффективные коммуникации приобретают стратегическое значение. Проанализированы основные процессы управления коммуникациями проекта, включая планирование, реализацию и контроль информационных потоков. Рассмотрено влияние эффективного управления коммуникациями на сроки, стоимость, качество и уровень проектных рисков. Особое внимание уделено типичным коммуникационным ошибкам, барьерам и возможностям использования цифровых инструментов. Сделан вывод о том, что системный подход к управлению информационными коммуникациями повышает прозрачность проектов, вовлечённость заинтересованных сторон и общую результативность проектной деятельности.

Ключевые слова: управление проектами, информационные коммуникации, заинтересованные стороны, проектная команда, эффективность, лидерство, снижение рисков, цифровые инструменты.

Annotatsiya. Ushbu maqolada loyihalarni boshqarishda axborot kommunikasiyalarini samarali boshqarishning o'рни va ahamiyati tahlil qilingan. Zamonaviy loyihalar yuqori darajadagi murakkablik, noaniqlik va ko'plab manfaatdor tomonlarning ishtirok etishi bilan tavsiflanadi. Bunday sharoitda axborot almashinuvini samarali tashkil etish loyiha muvaffaqiyatining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Maqolada loyihadagi kommunikasiyalarni boshqarish jarayonlari, jumladan, kommunikasiyalarni rejalashtirish, amalga oshirish va monitoring qilish masalalari ko'rib chiqilgan. Samarali axborot kommunikasiyalarining loyiha muddatlari, xarajatlari, sifati va risklarni kamaytirishga ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, kommunikasiya to'siqlari, keng tarqalgan xatolar va raqamli vositalarning roliga alohida e'tibor qaratilgan. Xulosa sifatida, axborot kommunikasiyalarini tizimli boshqarish loyihaning shaffofligi, manfaatdor tomonlar ishtirokini va umumiy samaradorligini oshirishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: loyihani boshqarish, axborot kommunikasiyalari, manfaatdor tomonlar, loyiha jamoasi, samaradorlik, rahbarlik, risklarni kamaytirish, raqamli vositalar.

Abstract. This article examines the role and importance of information communications management in project management. In modern project environments characterized by complexity, uncertainty, and involvement of multiple stakeholders, effective communication becomes a critical success factor. The study analyzes key processes of project communication management, including planning, implementation, and monitoring of information flows. The impact of effective communication management on project performance indicators such as time, cost, quality, and risk reduction is explored. Particular attention is paid to communication barriers, common communication failures, and the role of digital tools in improving communication efficiency. The article concludes that systematic management of information communications enhances project transparency, stakeholder engagement, and overall project success.

Keywords: project management, information communications, stakeholder management, project team, efficiency, leadership, risk reduction, digital tools.

ВВЕДЕНИЕ

Современное управление проектами осуществляется в условиях высокой сложности, динамичности и неопределённости внешней среды. Проекты реализуются с участием множества заинтересованных сторон, распределённых проектных команд и разнообразных информационных потоков, что существенно повышает требования к качеству управленческих коммуникаций. В этих условиях

управление информационными коммуникациями становится одним из ключевых факторов успешной реализации проектов.

Информационные коммуникации в проекте обеспечивают координацию действий участников, своевременное принятие управленческих решений, а также согласование целей, задач и ожиданий заинтересованных сторон. Недостаточно эффективное управление коммуникациями нередко приводит к искажению информации, дублированию функций, росту конфликтов, увеличению сроков и стоимости проекта, а также снижению качества конечного результата.

По данным Института управления проектами (Project Management Institute), значительная часть неудачных проектов связана именно с проблемами коммуникации, включая отсутствие чёткого распределения информационных ролей, несвоевременное предоставление информации и недостаточную прозрачность проектной деятельности. В связи с этим управление информационными коммуникациями рассматривается как самостоятельная и стратегически важная область проектного управления.

В Республике Узбекистан проектный подход активно применяется в сфере государственного управления, инвестиционной деятельности, инфраструктурных и социально-экономических проектов. Современные реформы ориентированы на повышение прозрачности, подотчётности и результативности проектов, что невозможно без выстроенной системы управления информационными коммуникациями. Это обуславливает актуальность исследования теоретических и практических аспектов управления информационными коммуникациями в проектах.

Целью данной статьи является анализ сущности, роли и механизмов управления информационными коммуникациями в проектах, а также выявление их влияния на ключевые показатели эффективности проектной деятельности. Для достижения поставленной цели в работе рассматриваются основные процессы управления коммуникациями, типичные проблемы и пути повышения их эффективности в современных проектах.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблематика управления информационными коммуникациями в проектах широко представлена в трудах зарубежных и отечественных исследователей в области проектного менеджмента. В научной литературе коммуникации рассматриваются как один из ключевых элементов, обеспечивающих согласованность действий участников проекта и достижение его целей.

В стандарте PMBOK Guide, разработанном Институтом управления проектами (PMI), управление коммуникациями проекта выделено в отдельную область знаний. В данном стандарте коммуникации определяются как процессы, обеспечивающие своевременное создание, сбор, распространение, хранение и контроль проектной информации. Подчёркивается, что эффективность коммуникаций напрямую влияет на уровень удовлетворённости заинтересованных сторон и успешность реализации проекта [1].

В работах Мередита и Мантела управление коммуникациями рассматривается как инструмент снижения неопределённости и повышения скорости принятия управленческих решений. Авторы отмечают, что в условиях сложных проектов информационные потоки становятся более интенсивными, что требует системного подхода к их структурированию и контролю [2].

Х. Керцнер подчёркивает, что коммуникационные сбои являются одной из наиболее распространённых причин провалов проектов. По мнению автора, формализация коммуникационных процессов и чёткое определение ответственности за передачу информации позволяют значительно снизить управленческие риски и повысить эффективность взаимодействия проектной команды [3].

В исследованиях Дж. Тернера акцент делается на роли руководителя проекта как ключевого субъекта коммуникационного управления. Автор указывает, что лидерские компетенции, включая умение выстраивать открытые и прозрачные коммуникации, оказывают существенное влияние на мотивацию команды и качество проектных решений [4].

Ряд современных исследований также посвящён влиянию цифровых технологий на управление информационными коммуникациями. Р. Вайсоки отмечает, что использование цифровых платформ управления проектами, систем совместной работы и аналитических панелей способствует повышению прозрачности проектов и оперативности информационного обмена, особенно в распределённых и гибридных командах [5].

Таким образом, анализ научных источников показывает, что управление информационными коммуникациями рассматривается как неотъемлемая составляющая проектного управления, оказывающая значительное влияние на результаты проектной деятельности. Вместе с тем вопросы адаптации коммуникационных практик к национальным и организационным особенностям, а также их интеграции с цифровыми инструментами, остаются актуальными и требуют дальнейших исследований.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа исследования базируется на системном и комплексном подходе к анализу управления информационными коммуникациями в проектах. В рамках исследования управление коммуникациями рассматривается как совокупность взаимосвязанных процессов, обеспечивающих эффективный обмен информацией между участниками проекта на всех этапах его жизненного цикла.

В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы познания. К основным методам относятся анализ и синтез, индукция и дедукция, логический и сравнительный анализ. Эти методы позволили обобщить теоретические положения в области проектного управления, а также выявить ключевые характеристики и функции информационных коммуникаций в проектах.

Эмпирической базой исследования послужили материалы научных публикаций, международных стандартов в области управления проектами, включая рекомендации Project Management Institute, а также практические примеры реализации проектов в различных отраслях. Особое внимание уделено анализу типовых проблем, возникающих в процессе управления информационными коммуникациями, и их влиянию на результаты проектной деятельности.

В ходе исследования также применялся структурно-функциональный подход, который позволил рассмотреть управление информационными коммуникациями с точки зрения их роли в обеспечении координации, контроля и принятия управленческих решений в проекте. Данный подход способствовал выявлению взаимосвязи между качеством коммуникаций и такими показателями эффективности проекта, как сроки реализации, стоимость, качество и уровень проектных рисков.

Результаты исследования основываются на обобщении теоретических выводов и практических наблюдений, что позволило сформулировать выводы и рекомендации, направленные на повышение эффективности управления информационными коммуникациями в проектах, с учётом современных условий и специфики проектной деятельности.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Сущность управления информационными коммуникациями в проектах

Управление информационными коммуникациями в проектах представляет собой целенаправленный и системный процесс планирования, организации, реализации и контроля обмена информацией между всеми участниками проекта и заинтересованными сторонами. Основной задачей данного процесса является обеспечение своевременного предоставления достоверной, полной и релевантной информации в необходимом объёме и форме.

В рамках проектного управления коммуникации охватывают как формальные каналы (отчёты, протоколы совещаний, регламентированная документация), так и неформальные формы взаимодействия (рабочие обсуждения, консультации, оперативные сообщения). Эффективное управление коммуникациями предполагает их согласование с целями проекта, структурой команды и ожиданиями заинтересованных сторон.

Влияние управления коммуникациями на показатели эффективности проекта

Результаты анализа показывают, что уровень организации информационных коммуникаций оказывает непосредственное влияние на ключевые показатели эффективности проектной деятельности.

Во-первых, эффективное управление коммуникациями способствует соблюдению сроков реализации проекта. Чёткое распределение информационных ролей и своевременный обмен данными позволяют минимизировать задержки, вызванные несогласованностью действий или отсутствием актуальной информации.

Во-вторых, управление информационными коммуникациями влияет на стоимость проекта. Снижение количества ошибок, повторных работ и конфликтных ситуаций позволяет оптимизировать использование ресурсов и сократить непредвиденные затраты.

В-третьих, качество проектного результата во многом определяется качеством коммуникаций. Чёткое доведение требований, изменений и ожиданий до исполнителей способствует повышению соответствия конечного результата требованиям заказчика.

Кроме того, эффективные коммуникации играют важную роль в управлении проектными рисками. Своевременное выявление проблем, обмен информацией о потенциальных угрозах и принятие корректирующих мер позволяют снизить уровень неопределённости и предотвратить негативные последствия для проекта.

Основные проблемы управления информационными коммуникациями

Несмотря на признание важности коммуникационного управления, на практике в проектах часто возникают типовые проблемы. К ним относятся информационная перегрузка участников проекта,

отсутствие единого информационного пространства, нечеткое распределение ответственности за передачу информации, а также искажение данных в процессе коммуникации.

Дополнительные сложности возникают в проектах с распределёнными командами, где коммуникации осуществляются преимущественно в цифровой среде. Недостаточный уровень цифровых компетенций, различия в организационной культуре и языковые барьеры могут снижать эффективность информационного обмена.

Роль цифровых инструментов в управлении коммуникациями

Использование цифровых инструментов управления проектами существенно расширяет возможности управления информационными коммуникациями. Современные программные решения позволяют централизовать информационные потоки, обеспечить прозрачность выполнения задач и организовать эффективное взаимодействие участников проекта в режиме реального времени.

Системы управления проектами, корпоративные коммуникационные платформы и электронный документооборот способствуют снижению риска потери информации, повышению оперативности принятия решений и улучшению контроля за реализацией проекта. Однако эффективность данных инструментов во многом зависит от уровня их интеграции в управленческие процессы и готовности участников проекта к их использованию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Управление информационными коммуникациями является одним из ключевых элементов современного проектного управления, обеспечивающим согласованность действий участников проекта и достижение запланированных результатов. В условиях роста сложности проектов, увеличения числа заинтересованных сторон и ускорения темпов принятия управленческих решений значение эффективных коммуникаций существенно возрастает.

В ходе исследования было установлено, что системный подход к управлению информационными коммуникациями способствует повышению прозрачности проектной деятельности, улучшению качества управленческих решений и снижению уровня проектных рисков. Эффективные коммуникации оказывают положительное влияние на соблюдение сроков и бюджета проекта, а также на качество конечного результата и удовлетворённость заинтересованных сторон.

Анализ теоретических источников и практических аспектов показал, что основные проблемы в управлении коммуникациями связаны с отсутствием чёткого распределения информационных ролей, несогласованностью каналов коммуникации и недостаточным использованием современных цифровых инструментов. В этой связи особую роль приобретает профессиональная компетентность руководителя проекта, включающая навыки коммуникационного управления, лидерства и координации проектной команды.

В современных условиях цифровой трансформации внедрение специализированных информационных систем и платформ управления проектами создаёт дополнительные возможности для повышения эффективности коммуникаций. Однако технологические решения должны дополняться продуманными организационными и методическими подходами, ориентированными на цели проекта и потребности заинтересованных сторон.

Таким образом, развитие и совершенствование системы управления информационными коммуникациями следует рассматривать как приоритетное направление повышения эффективности проектного управления. Полученные выводы могут быть использованы в практической деятельности проектных менеджеров, а также в дальнейших научных исследованиях в области управления проектами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (PMBOK® Guide). — 7-е изд. — Ньютаун-Сквер: Project Management Institute, 2021;
2. Мереди Дж. Р., Мантел С. Дж. Управление проектами: управленческий подход. — М.: Вильямс, 2020;
3. Керцнер Х. Управление проектами: системный подход к планированию, организации и контролю. — М.: Вильямс, 2018.
4. Тернер Дж. Руководство по управлению проектно-ориентированными организациями. — М.: Альпина Паблишер, 2014;
5. Вайсоки Р. К. Эффективное управление проектами: традиционные, гибкие и гибридные подходы. — М.: Вильямс, 2019.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100